

Cristian Ferrer González y Joel Sans Molas (coords.)

FRONTERAS CONTEMPORÁNEAS

IDENTIDADES, PUEBLOS, MUJERES Y PODER

Actas del V Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Historia Contemporánea

Volumen 2

Cristian Ferrer González y Joel Sans Molas (coords.)

FRONTERAS CONTEMPORÁNEAS: IDENTIDADES, PUEBLOS, MUJERES Y PODER

Actas del V Encuentro de Jóvenes Investigadores en
Historia Contemporánea

Volumen 2

Departament d'Història Moderna i Contemporània
de la Universitat Autònoma de Barcelona

2017

Memòrias nacionalistas en España

Nationalist memories in Spain (1996-2007)

David Huys
Zuyd University

RESUMEN

En esta contribución se investiga, desde el concepto del “nacionalismo”, cómo la recuperación de la memoria histórica en España es utilizada por diferentes grupos sociales y políticos para modificar la percepción nacional existente de la guerra civil y la dictadura. Utilizando como fuente de información los periódicos *El País*, *La Vanguardia* y *ABC* (1996-2007) se intenta mostrar cómo estos grupos se coordinan y movilizan para legitimar su fin. En concreto se examina cómo se lleva a cabo este proceso ponderando hasta qué punto este tipo de iniciativas derivan en una modificación de la memoria nacional.

PALABRAS CLAVE: nacionalismo, guerra civil española, memoria histórica, memoria nacional, democracia.

ABSTRACT

In this paper is analysed, through the concept of nationalism, how different social and political groups in democratic Spain use the idea of the “Recovery of Historical Memory” to reform the national memory of the Spanish Civil War and the francoist dictatorship. This analysis exposes, by means of the written press, how these groups coordinate and mobilize themselves to legitimate their goal. More concretely, this process is analysed through three national newspapers (*El País*, *La Vanguardia* and *ABC*) with the objective to determine to what extent these groups managed to change the national perception on Spain’s traumatic past (1996-2007).

KEYWORDS: nationalism, Spanish Civil War, historical memory, national memory, democracy.

Introducción

En esta contribución pretendemos mostrar a través del concepto de nacionalismo cómo el concepto de la “recuperación de la memoria histórica” es utilizado en España por diferentes sectores para reformar la conciencia social y política que se tiene de la guerra civil y la dictadura, y que ha sido establecida por el Estado. Para ello se investiga el debate de la memoria que se manifiesta en los periódicos, y en concreto en los artículos asociados aparecidos en *El País*, *La Vanguardia* y *ABC* (1996-2007). No obstante, y antes de analizar la repercusión en la prensa de la movilización y discusión llevada a cabo por los diferentes sectores, se esclarece el significado de “nacionalismo” a través de los conceptos de “coordinación”, “movilización” y “legitimización” introducidos por el historiador Brueilly, conceptos que serán aquí utilizados como instrumento metodológico de análisis.¹ Además haremos un breve recorrido por el panorama social y político en relación al pasado bélico español hasta la segunda mitad de los años noventa, para así ilustrar cuál era la memoria nacional instaurada y legitimada hasta entonces y que dio origen al movimiento nacionalista de la memoria.

La consiguiente aplicación del nacionalismo al caso español nos llevará a introducir un nuevo concepto que denominamos “nacionalismo de la memoria”. Además nos llevará a aportar un nuevo punto de vista a la hora de analizar la memoria histórica española y su origen; a evaluar cómo y hasta qué punto se materializa la reforma de la memoria nacional; y a mostrar cómo se refleja este proceso en la prensa.

Nacionalismo

Sobre el concepto de “nacionalismo” no existe una teoría general, sino diferentes definiciones que sirven para explicar las diversas manifestaciones del mismo.² A pesar de ello hay un principio común, y es que se dé un “sentimiento de pertenencia a una comunidad cuyos miembros se identifiquen con una serie de símbolos, creencias y formas

1 John BRUEILLY: *Nationalism and the State*, Chicago, the University of Chicago Press, 1985.

2 *Ibid.*, p. 297; Arnold LABRIE: “IJKpunten in het theoretische en historiografische debat”, en Leo WESSELS y Toon BOSCH (eds.): *Nationalisme, naties en staten. Europa vanaf circa 1800 tot beden*, Nijmegen, Vantilt, 2012, p.101.

de vida, y que sean capaces de decidir sobre un destino político común”.³ El planteamiento concreto que Brueilly propone, y que aquí utilizamos, relaciona esta identidad común con fines políticos, contemplando el nacionalismo como una “forma de política” cuyo único objetivo no es otro que el de conseguir y/o mantener el poder, es decir, detentar el control del Estado o influenciarlo.⁴ Este control o influencia sobre el Estado se consigue creando una ideología unificada que represente y materialice los objetivos y deseos del grupo, de manera que los miembros del mismo se vean provistos de las soluciones que buscan en cuestiones de diversa índole. El hecho de tener un objetivo común y la búsqueda conjunta de soluciones favorece el proceso de identificación e integración en el movimiento ideológico, que así no solo puede llegar a adquirir un cariz político sino también emocional.

Brueilly además analiza estos grupos nacionalistas que se presentan como grupos opositores al Estado a través de los conceptos de coordinación, movilización y legitimación, que explicamos a continuación:

En primer lugar la *coordinación* es percibida como la manera en la que, a través de una ideología que vincula valores y objetivos comunes, se aúnan diferentes intereses políticos en un movimiento común. La coordinación es necesaria cuando un grupo heterogéneo de ideales políticos busca actuar conjuntamente para desafiar al Estado, y a través de la organización e iniciativa del grupo llegar a lograr cambios políticos. En segundo lugar la *movilización* es contemplada como la forma en la que la ideología lleva a estos nuevos grupos a involucrarse y participar en la política, proporcionándoles objetivos políticos concretos y motivos para actuar. La movilización no sólo hace que los políticos puedan establecer contacto con amplios grupos ideológicos, sino también que estos grupos exijan una representación política para conseguir sus fines. Por último la *legitimación* es concebida como la manera en la que a través de la ideología se consigue presentar una

3 Montserrat GUIBERNAU: *Nations without States – Political Communities in a Global Age*, Cambridge, Polity Press, 2000, p. 14.

4 John BRUEILLY: *Nationalism and the State...*, pp. 1-2. En esta contribución se interpreta el Estado como “human community that (successfully) claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory”, en M. Weber: “Politics as a vocation”, en Hans Heinrich Gerth en C. Wright Mills (eds.): *From Max Weber. Essays in Sociology*, Abington, Routledge, 2005, p. 78.

imagen aceptable y representativa del movimiento al exterior.⁵ Brueilly sin embargo, no menciona explícitamente en su análisis “la memoria” de un grupo determinado como elemento que sirva de componente distintivo que dé origen a un nacionalismo, algo que justamente sí queremos hacer aquí. Creemos que la recuperación de la memoria sí puede presentarse como elemento de unión y base de la formación de un grupo cultural que busca ser legitimado, tanto más si la memoria a recuperar no concuerda con el tratamiento del pasado impuesto por el Estado. Para legitimar este fin es posible seleccionar elementos del pasado, presente y futuro, y usarlos para convencer a otros del por qué ese pasado ha de ser recordado, y por qué es importante su legitimación para la sociedad actual y la del futuro. Si la memoria a ratificar está además relacionada con los intereses de otros grupos sociales y/o políticos, puede llegar a ser legitimada a través de acciones concretas de carácter simbólico como exposiciones, construcción de monumentos, conmemoraciones, creación de leyes, etc.,⁶ elementos que confieren a este pasado un significado social y político en la sociedad actual y permiten su consagración en el futuro.⁷ Es entonces cuando, una vez legitimado el pasado, puede servir de justificación para la revisión de la memoria nacional.

En el contexto español la ideología nacionalista de la memoria, y el simbolismo que la rodea, se fundamenta en el objetivo de recuperar un pasado concreto que se plantea además como único verdadero o “auténtico”. Este sentimiento de autenticidad justifica que el grupo tenga una posición definida y genere juicios de valor que resalten la oposición entre el propio grupo y la posición tomada por el Estado a través del contraste de opuestos bueno – malo o “verdadero – falso”,⁸ lo que da lugar formalmente a un grupo opositor de carácter nacionalista. El hecho de no verse representados

5 *Ibid.*, pp. 8, 18, 62, 301, 302 y 367.

6 Wulf KANSTEINER: “Finding meaning in memory: A Methodological critique of collective memory studies”, *History and memory* 41 (Mayo 2002), pp. 179-197. De esta manera se construye una “memoria política”. Véase Aleida ASSMANN: “Re-framing memory. Between individual and collective forms of constructing the past”, en Karen TILMANS, Frank VAN VREE y Jay WINTER (coords.): *Performing the Past. Memory History and Identity in modern Europe*, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, pp. 42-43.

7 Aleida ASSMANN: *Cultural Memory and Western Civilization. Functions, Media, Archives*, New York, Cambridge University Press, 2011, p. 128.

8 John BRUEILLY: *Nationalism and the State...*, pp. 334-338.

adecuadamente y de manera unitaria por el Estado, hace que estos grupos se valgan de la recuperación de la memoria histórica para materializar su representación política y así proteger su identidad e intereses.

Así pues, investigar la memoria de la guerra civil y el franquismo a través del concepto de nacionalismo nos hace identificar a los grupos de recuperación de la memoria como nacionalistas, y con ello introducir lo que aquí denominamos “nacionalismo de la memoria”. Este nacionalismo viene pues representado por diferentes grupos ideológicos que se identifican con un pasado común y cuyo objetivo es ser reconocidos por el Estado como grupo social y cultural. A través de la acción política buscan redefinir la memoria nacional y así proteger y transferir su memoria a futuras generaciones.

Fondo histórico y memoria nacional

Después de la guerra civil y durante la dictadura de Franco se trabajaba en la construcción de una imagen de la nación española a través de la perspectiva ganadora.⁹ Debido al largo periodo dictatorial, la legitimación del régimen se modificó en varias ocasiones para contrarrestar la oposición interna y externa que amenazaba la supervivencia del mismo. Muestra de ello es que el 1 de abril de 1964 ya no se celebró el “Día de la Victoria” sino los veinticinco de años cumplidos de paz, con lo que se pretendía suavizar el pasado y convencer tanto dentro como fuera de España de que “la armonía había sido establecida en España y que al menos la paz, si no la victoria, pertenecía a todos los españoles”.¹⁰ A partir de los años setenta la configuración de la legitimación nacional variaba de nuevo y todos eran ahora culpables de la “tragedia” de la guerra.¹¹ Mediante este tipo de maniobras y la decisión de no utilizar el pasado como arma política o “pacto del silencio”, se hizo posible cerrar el pasado y entrar en el camino hacia un futuro democrático y europeo.

9 Josefina CUESTA: *La odisea de la memoria. Historia de la memoria en España siglo XX*, Madrid, Alianza Editorial, 2008, pp. 185-258.

10 Paloma AGUILAR: *Memoria y Amnesia. The Role of the Spanish Civil War in the Transition to Democracy*, London, Berghahn Books, 2002, pp. 110 y 137-138.

11 *Ibid.*, pp. 110 y 137-138.

Debido a la realidad impuesta, al pacto de silencio y al hecho de que en 1996 se eligiera a un gobierno de derechas de manera democrática, se hizo viable considerar que el pasado bélico había sido superado definitivamente. La reconciliación en los años setenta entre los perdedores y los ganadores de la guerra civil se estimaba lograda, ya que sesenta años después España se presentaba como un país “moderno, firmemente anclado en una Europa democrática y donde el debate político, sin excluir momentos de crispación” no buscaba “el aniquilamiento moral del adversario, ya no digamos el físico”.¹² Seis décadas después de la guerra la percepción oficial era que la memoria nacional estaba basada en la reconciliación lograda durante la transición, y que la guerra civil había sido estudiada ya sobradamente por los historiadores.¹³ Esta perspectiva fue considerada como el “relato fidedigno de lo acontecido”,¹⁴ lo que hizo que no se hablara ya en la mitad de los años noventa de *memoria* sino de *historia*.¹⁵

A pesar de este razonamiento sí surgió en España un debate sobre la memoria, y la causa principal fue que no se hubiera realizado en la transición un reconocimiento común de los errores del pasado. Como así señaló Pedro Laín Entralgo, el mayor error cometido durante la transición fue “que se hiciera una falsa reconciliación, sin un arrepentimiento público y sincero de los dos bandos por sus errores y crímenes”.¹⁶ Muestra de que la reconciliación no pudo acabar con las diferencias ideológicas de ambas partes fue la crispación que provocaron las diferentes actuaciones de reparación de estos errores y crímenes, o por el contrario la inacción o rechazo de la reparación. Ejemplo de esta crispación fue el otorgamiento de la nacionalidad española a los brigadistas internacionales en 1996, o el rechazo de la iglesia católica española a pedir perdón por su colaboración con el régimen franquista.¹⁷

12 Javier PRADERA: “Los muertos”, *El País*, 30 de octubre de 1996; Javier PRADERA: “Los escarmientos de la memoria”, *El País*, 17 de julio de 1996; REDACCIÓN: “Sesenta años después”, *La Vanguardia*, 18 de julio de 1996.

13 Santos JULIÁ: “Saturados de memoria”, *El País*, 21 de julio de 1996.

14 Francisco ALAYA: “El sentido de una pregunta”, *El País*, 18 de julio de 1996.

15 Pedro RUIZ TORRES: “Los discursos de la memoria histórica en España”, *Hispania Nova*, 7 (2007), pp. 305-333.

16 Ignacio SOTELO: “La España problemática de Pedro Laín”, *El País*, 5 de septiembre 2001.

17 Carsten HUMLEBAEK, “Usos políticos del pasado reciente durante los años de gobierno del PP”, *Historia del Presente*, 3, 2004, pp.157-167; Sobre el rechazo de la iglesia a pedir perdón

La supuesta reconciliación de la transición también llevaba consigo un “pacto de silencio” que provocaba cierto tabú social a la hora de hablar públicamente del pasado republicano. Pero no era el único problema ya que, si bien es cierto que algunos historiadores ya habían estudiado profundamente la guerra civil y la dictadura en los años anteriores, el hecho de disponer de más información no implicaba necesariamente que estos conocimientos estuvieran bien difundidos entre la población. Una falta de interés por el pasado era también una causa¹⁸ de que la población, y sobre todo la nueva generación, no estuviera bien informada de lo que había ocurrido en el periodo de Franco. Después de ver la película *Libertarias* hubo quien mostró interés en la prensa por que se rodaran más películas sobre la guerra, ya que como se explicaba: “a los jóvenes todo aquello nos suena muy lejano, parece todavía tabú. Nadie nos enseña qué pasó realmente en España entre 1936 y 1939 (...)”.¹⁹ Esta situación delataba una evidente “amnesia histórica” general y comenzaban a verse manifestaciones de personas que la querían modificar.²⁰

Las circunstancias políticas para cambiar esta situación de desinformación eran favorables: durante el período de las elecciones de 1996 el PSOE había mostrado que tratar el pasado bélico ya no era un tabú político.²¹ Sin embargo, evocar abiertamente recuerdos de la guerra y la dictadura era calificado frecuentemente como movimiento de moda o como “capricho”.²² Otra muestra de rechazo a recordar era la obstaculización de iniciativas que pretendían hacer más visible la memoria republicana en la sociedad.²³ Iniciativas extranjeras como por ejemplo el proceso judicial

véase David HUYS, “God als historicus. De Spaanse katholieke kerk en het Franco-regime”, en Georgi VERBEECK, Frank HUISMAN y Nico RANDERAAD (coords.): *Geschiedenis is overal*, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 2013, pp. 227-248.

18 Álvaro VALDÉS DE LUXÁN: “Mi problema no es el fascismo”, *El País*, 22 de diciembre de 1999.

19 Marc FRANSOY BALAGUÉ: “Libertarias y la Guerra Civil”, *La Vanguardia*, 17 de mayo de 1996.

20 Diego MUÑOS: “Libertarias” es una película contra la amnesia histórica que sufre España”, *La Vanguardia*, 14 de abril de 1996; Rocío GARCÍA: “Aranda: “Sólo yo podía hacer Libertarias””, *El País*, 12 abril de 1996.

21 Eso muestra el video de la campaña electoral del PSOE en 1996 y también su involucración con la visita de los brigadistas.

22 Manuel TRALLERO: “La memoria”, *La Vanguardia*, 27 de octubre de 1997.

23 Pedro CAMÓNS RIVERA: “Olvido”, *El País*, 3 septiembre de 1996; Pedro CAMÓNS RIVERA: “El olvido de Mérida”, *La Vanguardia* 31 de julio de 2000; Fernanda ROMEU: “La voz

contra Maurice Papon en Francia o la denuncia de Baltasar Garzón contra el dictador chileno Augusto Pinochet sí fueron discutidos detalladamente en los medios de comunicación, pero no llevaron a una movilización de masas para recuperar la memoria republicana.²⁴ Para llevarlo a cabo en aquel momento faltaba todavía un movimiento social que luchara por una recuperación colectiva, moral, histórica, económica y jurídica de las víctimas del régimen de Franco.²⁵

El nacionalismo y el caso español en la prensa: coordinación, movilización y legitimación

Coordinación

En España diferentes grupos luchaban por que el pasado republicano fuera discutido social y políticamente, y aunque hacia la mitad de los años noventa la memoria republicana era todavía poco visible en la sociedad, el deseo de cambiar esta situación ya se podía señalar desde 1996.²⁶ A través de diferentes iniciativas como exposiciones, congresos o documentales se mostraba cada vez más el pasado desde la perspectiva republicana.²⁷ El

de los olvidados”, *El País*, 6 de octubre de 1996; Luis DE VELASCO RAMI: “Nuestra memoria histórica”, 22 de octubre de 1996.

24 Sobre el debate en España en relación a la denuncia de Garzón contra Pinochet, véase: Nina ELSEMANN: *Umkämpfte Erinnerungen*, Berlín, Campus Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2010, pp. 120-143.

25 Luis, YÁÑEZ-BARNUEVO: “Habla memoria, habla”...

26 Fernanda ROMEU: “La voz de los olvidados”, *El País*, 6 octubre de 1996; Luis DE VELASCO RAMI: “Nuestra memoria histórica”, *El País*, 22 octubre de 1996.

27 Olga SPIEGEL: “Barcelona expone las fotos de Capa sobre guerras, ciudades y personajes”, *La Vanguardia*, 18 de diciembre de 1997; Miguel ÁNGEL VILLENA: “Las Brigadas regresan a Albacete” *El País*, 29 marzo de 1999; EL PAÍS: “El Reina Sofía expone las fotos de Robert Capa de la Guerra Civil”, *El País*, 3 de febrero de 1999; REDACCIÓN: “La España del franquismo centra la exposición de fotos “Fuentes de la memoria”, *La Vanguardia*, 19 de abril 1996; Trinidad DE LEÓN SOTELO: “Un centenar de obras de Robert Capa se expone por primera vez en Madrid”, *ABC*, 3 de diciembre de 1997; M. J. D. T: “Un congreso analiza el legado de los exiliados republicanos”, *El País*, 24 de noviembre de 1999; Lali CAMBRA: “Los estudiosos del exilio literario republicano piden más respuesta editorial”, *El País*, 13 de diciembre de 1999; Miguel BAYÓN: “Hugh Thomas critica la falta de arrepentimiento del régimen franquista”, *El País*, 24 de agosto 1999; Teresa CENDROS: “Línea 900”, saca a la luz la existencia de 45 campos de concentración franquista”, *El País*, 2 de julio de 1999; MIGUEL ÁNGEL VILLENA: “Las dignas mujeres del 36”, *El País*, 16 abril de 1999; Ana RUIZ: “Historiadores e intelectuales defienden que se estudie más el franquismo y la transición”, *El País*, 20 de agosto de 1999.

surgimiento de este tipo de iniciativas tenía que ver, entre otras cosas, con la victoria electoral conservadora en marzo de 1996. Con un gobierno de derechas en el poder se percibieron reinterpretaciones franquistas del pasado.²⁸ El Partido Popular bloqueaba además política y legalmente en concejos municipales o en parlamentos autonómicos las propuestas de recuperación individuales o colectivas de la memoria republicana de manera sistemática, lo que causaba frustración en los grupos precursores de dichas iniciativas.²⁹

Un primer cambio político importante se dio cuando en septiembre de 1999 todos los partidos políticos del parlamento, salvo el PP, condenaron el “golpe militar contra la legitimidad republicana” como homenaje a los republicanos exiliados. Después de la condena se temió en círculos conservadores que este resultado abriera un debate social sobre un “periodo superado” y que la historia fuera simplificada en dos polos opuestos, el bando de los buenos y de los malos, los que defendían lo verdadero y los que defendían lo falso.³⁰

Este logro izquierdista fue significativo, pero en general hubo contados intentos con éxito de institucionalizar la memoria republicana a nivel local, regional y nacional a finales de los años noventa. La derecha se aferró a “la memoria de la reconciliación” basada en el razonamiento de que todos tenían la misma culpa de haber llegado a una guerra civil, y en consecuencia no se tenían que abrir viejas heridas. Sin embargo, la aparición de nuevos estudios de una nueva generación de historiadores españoles provocó que esta posición de la derecha fuera criticada abiertamente. De los resultados de las nuevas investigaciones, como que Franco había causado tres veces más víctimas de las que se habían registrado, se podía deducir que no

28 Luis, YÁÑEZ-BARNUEVO: “Habla memoria, habla”...

29 Ramon SUÑÉ: “El Parlament pide que Italia se disculpe por los ataques a Barcelona en la Guerra Civil”, *La Vanguardia*, 19 de marzo de 1999; Ramon SUNÉ: “El Parlament renuncia a exigir perdón a Italia”, *La Vanguardia*, 2 de marzo 1999; EFE: “Santander rechaza cambiar el nombre a la plaza del Generalísimo”, *El País*, 5 de enero de 1999; Luis DELGADO: “El PP de Santander impide cambiar el nombre a la plaza del Generalísimo”, *El País*, 29 de enero de 1999; Concha MONSERRAT: “El alcalde de Calanda veta una placa en memoria de 17 vecinos víctimas del nazismo”, *El País*, 7 de septiembre de 1999; EFE, “El PP de Haro se niega a retirar una Constitución con el escudo de Franco”, *El País* 1 de septiembre de 1999.

30 Alfonso USSÍA: “Bastante tontos”, *ABC*, 17 de septiembre de 1999; Carlos DÁVILA: “La guerra de los abuelos”, *ABC*, 16 de septiembre de 1999; César DE LOS RÍOS: “Guerra y memoria”, *ABC*, 21 de septiembre de 1999.

todos tenían la misma culpa de los horrores anteriores, simultáneos y posteriores a la guerra.³¹ Esta nueva percepción de los crímenes franquistas y republicanos, y la idea de que no todos eran culpables fue calificada como conclusión “tendenciosa y sectaria” en círculos conservadores.³² Así, gracias a las nuevas investigaciones y las conclusiones resultantes, se iba reconstruyendo una parte de la memoria republicana que destapaba el carácter represivo del franquismo,³³ además de justificar la discusión sobre la represión franquista en la sociedad y en la política. La pregunta era cómo había que institucionalizar la memoria republicana ya que, aunque el debate de la memoria era generalmente reconocido, a la hora de profundizar en él era necesario hacerlo “con mayor voluntad de comprensión que de ajuste de cuentas”.³⁴

El tratamiento oficial de la guerra civil y la dictadura que procedía de la transición era cada vez más cuestionado y criticado. Una de las críticas aparecida en la prensa fue la del escritor Javier Marías, quien reprochó la frivolidad moral de algunos intelectuales durante y después de la dictadura por el tratamiento de este periodo.³⁵ Estas recriminaciones públicas, basadas ahora en nuevas investigaciones históricas, llevaron entre otras cosas a que la generación de los abuelos republicanos se deshiciera de su miedo a hablar.³⁶ Pero no solo ellos, también la llegada a la edad adulta de una nueva generación, hizo que los nietos de éstos se preguntaran públicamente por qué esta parte de la historia nunca se les había contado antes durante su periodo escolar. Las historias traumáticas y reprimidas durante décadas contaban de repente con un público dispuesto a escucharlas, algo que favoreció la creación en el otoño del año 2000 de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica por Santiago Macías y Emilio

31 Santos JULIÁ *et al.* (coords.): *Víctimas de la guerra civil*, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2001, pp. 407-413.

32 Véase el comentario de Pío Moa a *Víctimas de la Guerra Civil* en el artículo de Cristina LÓPEZ SCHLICHTING: “La guerra de los muertos”, *ABC*, 14 de marzo de 1999.

33Javier TUSELL: “Evitable y siempre presente”, *El País*, 1 de abril de 1999.

34Javier TUSELL: “La memoria y el encono”, *El País*, 11 de septiembre de 1999.

35Javier MARIÁS: “El artículo más iluso”, *El País*, 26 de junio de 1999.

36R. F. BERMEJO: “Los años difíciles’ recupera la memoria de la guerra civil española”, *El País*, 26 de septiembre de 2002.

Silva.³⁷ La tarea principal de esta asociación era encontrar y exhumar fosas comunes de la guerra civil y de la dictadura, y aunque justo después de la muerte de Franco ya se habían abierto fosas comunes, fue esta iniciativa la que produjo un efecto de bola de nieve que llevó a la coordinación social.³⁸

La asociación no sólo dio una razón legítima para hablar públicamente del pasado, sino que también creó la esperanza de poder encontrar, con la coordinación y ayuda de otros, a familiares desaparecidos en la guerra o en la dictadura y enterrarlos de una manera digna.³⁹ Así pues, en los años siguientes, la ARMH se convirtió en el símbolo del recuerdo de la represión franquista y marco en el que los perdedores de la guerra y sus descendientes pudieron compartir su historia con otros.⁴⁰

Movilización

La creación de la ARMH hacía posible revisar el pasado desde una perspectiva diferente a la memoria de reconciliación.⁴¹ Esta nueva visión coincidió con los intereses de otros grupos sociales y políticos, lo que llevó a la movilización y acción común para frenar el bloqueo de las iniciativas sociales que había llevado a cabo el PP hasta entonces. De esta manera la “necesaria” desmemoria en la que se sumía la sociedad española llegaba a su fin.⁴² La movilización se llevó a cabo por medio de manifestaciones culturales como diversas exposiciones, novelas, documentales, series de televisión o películas, gracias a las cuales se extendió la conciencia

37 <http://memoriahistorica.org.es/>.

38 Francisco ESPINOSA: “Historia, memoria, olvido: la represión franquista”, en Francisco ESPINOSA: *Contra el olvido. Historia y memoria de la guerra civil*, Barcelona, Crítica, 2006, nota de pie 8 (p.305); Gregorio HERRERO BALSÀ y Antonio HERNÁNDEZ DÍAZ, *La represión en Soria durante la Guerra Civil*, Soria, edición autor, 1982.

39 Emilio SILVA: *Las fosas de Franco. Crónica de un desagravio*, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 2006, p. 196; *El País*, 27 de noviembre de 2000.

40 David HUYS: “Stemmen uit het verleden. De doorbraak van de republikeinse herinnering in Spanje *Brood & Rozen* 2 (2010) pp. 5-23.

41 La atracción de estas asociaciones de la memoria fue enorme: entre el 2003 y el 2005 de 30, pasaron a ser 170 asociaciones. Véase Paloma AGUILAR: *Políticas de la memoria y memorias de la política*, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 442.

42 Wulf KANSTEINER, “Finding meaning in memory: A methodological critique of collective memory studies”, *History and memory* 41 (2002), pp. 179-197; Véase la entrevista con Jorge Semprún en *ABC*, 23 de marzo de 2003; EFE, “Semprún cree que España abandona el olvido de la guerra”, *La Vanguardia*, 18 de agosto de 2004.

de llenar el vacío histórico latente.⁴³ Con estos actos culturales, a veces emotivos, se hizo posible que un sector político se identificara con este fin.⁴⁴ Una vez reflejadas todas estas expresiones sociales y culturales en la política, se pretendía presionar al PP para que se posicionara claramente en cuanto al debate de la memoria. Un ejemplo de ello es que se llegó a presentar cuatro veces en el parlamento una propuesta para condenar explícitamente el alzamiento militar y el franquismo,⁴⁵ algo que fue rechazado sistemáticamente por los votos del Partido Popular. Este rechazo cambió a partir del vigésimo quinto aniversario de la democracia (1977-2002), cuando el PP se puso de acuerdo con los otros grupos en una resolución conjunta. En ella se declaraba que “el deber de nuestra sociedad democrática” es “proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”.⁴⁶ Para el PP esta resolución suponía un posible freno a futuras iniciativas parlamentarias referidas a la guerra,⁴⁷ o el cierre definitivo del pasado.⁴⁸ En cambio, el acuerdo parlamentario unánime fue interpretado de otra manera en círculos izquierdistas, ya que sirvió precisamente de legitimación para poner en práctica una “recuperación a fondo, divulgación y normalización de los testimonios de una época que fue borrada desde 1975 (...) para que el futuro no se base en la ignorancia”.⁴⁹ Emilio Silva interpretó también que este logro no suponía el punto final del debate como pretendían los

43Isolina Ballesteros menciona varias manifestaciones culturales. Recuperado de internet (http://www.publicacions.ub.es/biblioteca/cinema/filmhistoria/2005/Ensayo_Soldados%20de%20Salamina%20_1.htm).

44En una exposición en Madrid sobre los exiliados republicanos por ejemplo, participaba el político socialista Alfonso Guerra. Gregorio MORÁN: “... y la memoria traicionada”, *La Vanguardia*, 30 de noviembre de 2002.

45El 19 de septiembre de 1999, febrero 2001, el 21 de junio de 2001 y el 19 de febrero de 2002.

46Carlos E. CUÉ: “El PP condena el golpe de Franco y promete honrar a todas las víctimas de la Guerra Civil”, 21 de noviembre de 2002; Carmen DEL RIEGO: “El Parlamento condena el franquismo”, *La Vanguardia*, 21 de noviembre de 2002; J.L.L.: “El Congreso insta al reconocimiento de las víctimas del franquismo”, *ABC*, 21 de noviembre de 2002; BOCG, 29 de noviembre de 2002, VII Legislatura, serie D, núm. 448.

47Manuel ATENCIA ROBLEDO: “Un pasado superado”, *El País*, 15 de diciembre de 2002.

48Carmen DEL RIEGO: “El Parlamento condena el franquismo”, *La Vanguardia*, 21 de noviembre 2002.

49Francisc-Marc ÁLVARO: “Fin y comienzo”, *La Vanguardia*, 25 de noviembre de 2002.

políticos populares, sino precisamente el comienzo de un debate social y político que no se pudo llevar a cabo después de la muerte de Franco.⁵⁰

Legitimación

La victoria del PSOE en las elecciones generales en marzo de 2004 aceleró el cambio en la legislación de la memoria republicana. En mayo del mismo año diecisiete asociaciones de la recuperación de la memoria histórica ofrecieron al gobierno socialista un documento en el que solicitaban, entre otras cosas, una profunda investigación de la represión franquista. En la misma petición se incluyó un plan de acción que comprendía dieciocho propuestas para “recuperar” el pasado.⁵¹ En abril de 2005 el gobierno de Zapatero presentó el primer concepto de un proyecto de ley en relación a la rehabilitación de todas las víctimas de la guerra civil y el franquismo, un paso que con tanto afán habían esperado las asociaciones por la memoria y que representaba un intento real de revisar la memoria nacional. Quizás debido a que el PSOE era ahora el partido gobernante fue la causa de que se relajara su discurso político y se mostraran más reservados al respecto. De repente no les parecía conveniente realizar una revisión jurídica de los juicios franquistas, una de las exigencias más importantes y esperadas de las asociaciones de la memoria. Según afirmó el gobierno, una revisión de la ley de amnistía podría llevar a una “inseguridad jurídica inmanejable” en la sociedad española.⁵²

En los siguientes meses grupos como Amnistía Internacional, las asociaciones de la memoria, diferentes expertos y personas anónimas, presionaron al gobierno para declarar nulos los juicios franquistas.⁵³ A través de los aproximadamente setecientos documentos presentados

50Emilio SILVA: “Las tareas pendientes”, *El País*, 15 de diciembre de 2002.

51REDACCIÓN: “17 asociaciones piden al Gobierno que repare los crímenes de Franco”, *El País*, 16 de mayo de 2004. Recuperado de internet (<http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impuesp.html>).

52Julio M. LÁZARO: “El Gobierno rehabilitará por ley a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo”, *El País*, 21 de abril de 2005. Al aprobar la ley por el Parlamento en el 31 de octubre de 2007, los juicios franquistas fueron declarados ilegítimos y no nulos.

53 N. TESÓN MARTÍN: “AI reclama justicia para los represaliados de la Guerra Civil”, *El País*, 19 de julio de 2005; Juan Carlos MERINO: “AI pide una fiscalía especial para investigar crímenes del franquismo”, *La Vanguardia*, 19 de julio de 2005; Recuperado de internet (<http://www.memoriacatalunya.org/assets/pdf/La%20deuda%20pendiente.pdf>).

emergieron la gran mayoría de los problemas con los que miles de personas se enfrentaban en relación al pasado. Para muchos la época franquista nunca había sido un periodo cerrado de la historia de España, sino un periodo sin resolver, y hubo que esperar a que se dieran unas circunstancias sociales y políticas favorables para poder hablar de estos problemas y solucionarlos.⁵⁴ Para que la ley de la memoria histórica fuera aprobada por el Parlamento y el Senado, era importante que se vieran representadas las víctimas de ambos bandos. Igualmente necesario era evitar la agitación social por lo que el gobierno debía operar prudentemente para aprobar la ley, aunque esto no impidiera cierta asimetría social y política al respecto.⁵⁵ Un ejemplo de esta asimetría tuvo lugar cuando se retiró la estatua ecuestre de Franco en Madrid por orden del gobierno socialista, acto que causó que el periódico *ABC* recibiera en poco tiempo ochenta y ocho cartas de lectores que no estaban de acuerdo con esta decisión.⁵⁶ El desalojo de la estatua mermó en parte la identidad conservadora de la memoria nacional,⁵⁷ por lo que la gestión socialista fue calificada como provocación peligrosa.⁵⁸ En círculos conservadores se argumentaba que la política izquierdista intentaba obtener poder político empleando argumentaciones históricas selectivas.⁵⁹

Además de la aprobación de la ley de la memoria histórica por el Parlamento el 31 de octubre de 2007, la memoria republicana fue legalizada también por otras vías. En 2006 el franquismo fue condenado

54 Carlos E. CUÉ: “De la Vega frena la ley de memoria histórica para acoger a ambos bandos”, *El País*, 12 de septiembre de 2005. Véase también Javier CERCAS, “Cómo acabar por una vez con el franquismo”...

55 Violeta LÓPEZ DE MARCOS: “La memoria histórica”, *El País*, 14 de septiembre de 2005; Carlos E. CUÉ: “ERC e ICV piden que la ley de memoria histórica acoja solo a republicanos”, *El País*, 14 de septiembre de 2005; Francesc BRACERO y Silvia HINOJOSA: “El Gobierno quiere aprobar una ley de la memoria histórica de acuerdo con el PP”, *La Vanguardia*, 19 de noviembre de 2005.

56 *ABC* el 18 y el 19 de marzo de 2005 y 76 cartas al lector de las que *ABC* solo publicó el nombre del autor en el 20 de marzo de 2005.

57 M. MARTÍN FERRAND: “Falsificar el pasado”, *ABC*, 18 de marzo de 2005; Carlos E. CUÉ: “Treinta años sin Franco”, *El País*, 20 de noviembre de 2005.

58 Carlos SECO SERRANO: “Lo que hay que recordar”, *ABC*, 8 de junio de 2005; Jaime CAMPANY: “La estatua”, *ABC*, 18 de marzo de 2005.

59 Pedro C. GONZÁLEZ CUEVAS: “Derecha, historia y “memoria histórica””, *ABC*, 25 de agosto de 2005; Julio ARÓSTEGUI: “Memoria dividida”, *ABC*, 20 de noviembre de 2005; Blanca TORQUEMADA: “30 años después. Lo que queda de Franco”, *ABC*, 20 de noviembre de 2005.

por el Consejo de Europa y por el Parlamento Europeo.⁶⁰ Ese año fue también declarado “Año de la Memoria”⁶¹ y se celebró la conmemoración del septuagésimo quinto año de la Segunda República, cuyos valores fueron reconocidos por el Estado como base de la Constitución del 1978⁶² en un homenaje oficial en el Parlamento. En esta conmemoración también fueron homenajeadas figuras históricas republicanas como Vicente Rojo, Azaña y Juan Negrín.⁶³ El hecho de que el recuerdo de la Segunda República fuera concebido como un gran día festivo (de izquierdas), supuso que se pudiera sacar y ondear la bandera republicana,⁶⁴ y que la izquierda se celebrara a sí misma.⁶⁵ La decisión de Zapatero de hacer este homenaje en el Parlamento fue señalada en el *ABC* como un “revisionismo sectario y rupturista” en nombre de la recuperación de la memoria histórica.⁶⁶ Este periódico publicó además en el mismo periodo un suplemento de treinta y seis páginas dedicado a la Segunda República cuyo subtítulo era “El fracaso de un régimen convulso”. En la introducción se decía que la “República fue un fracaso porque quiso reinventar España, aplicarle unos

60 Carlos E. CUÉ: “El Consejo de Europa condena el franquismo e insta a España a honrar a sus víctimas”, *El País*, 18 de marzo de 2006; REDACCIÓN: “La Eurocámara hará una condena del franquismo el 4 de julio”, *La Vanguardia*, 16 de junio de 2006; Andreu MISSÉ: “El Parlamento Europeo condena el régimen de Franco con la oposición de Mayor Oreja”, *El País*, 5 de julio de 2006; Fernando GARCÍA: “Un eurodiputado polaco irrita a la Eurocámara al defender a Franco”, *La Vanguardia*, 5 de julio de 2006.

61 Carlos E. CUÉ: “Las víctimas del franquismo piden que 2006 sea el año de su homenaje”, *El País*, 3 de enero de 2006; G.B.: “El Ayuntamiento en Girona colgará la bandera republicana el 14 de abril”, *El País*, 9 de marzo de 2006; Carlos E. CUÉ: “IU consigue que el Congreso considere 2006 el año de la memoria histórica”, *El País*, 8 de febrero de 2006.

62 Carlos E. CUÉ: “Más de 300 intelectuales reivindican la II República en su 75º aniversario”, *El País*, 6 de marzo de 2006; Recuperado de internet (<http://www.ugt.es/manifiestodelfuturo.pdf>); Carlos E. CUÉ: “El Congreso conmemora la II República con a la oposición del PP”, *El País*, 28 de abril de 2006; W.M.S.: “Los escritores y la II República”, *El País*, 4 de junio de 2006.

63 Ramón IRIGOYEN: “Rojo: un general republicano”, *El País*, 22 de abril de 2004; Manuel RAMÍREZ: “Azaña y la República”, *El País*, 21 de agosto de 2006; José Andrés ROJO: “La energía tranquila de Juan Negrín”, *El País*, 6 de junio de 2006 y Santiago CARRILLO: “Juan Negrín y los comunistas”, *El País*, 9 de octubre de 2006; Enrique MORADIELLOS: “Juan Negrín: un aniversario”, *El País*, 11 de noviembre de 2006; José Andrés ROJO: “Negrín = ciencia + democracia”, *El País*, 12 de noviembre de 2006.

64 R.M.: “Militantes, asociaciones y políticos celebran los tres cuartos de siglo de la II República”, *El País*, 14 abril de 2006; EFE: “La bandera republicana ondeará en Sant Adrià”, *La Vanguardia*, 1 de abril de 2006.

65 John BRUEILLY: *Nationalism and the State...* p. 344.

66 REDACCIÓN: “Memoria y Monarquía”, *ABC*, 25 de junio de 2006.

cánones extraños a sus inquietudes, transformar usos y costumbres que respondían a motivaciones seculares y racionales de hondo calado”,⁶⁷ y era vista como el régimen que causó la guerra civil. La “exaltación” de ésta por el gobierno de Zapatero significó un “olvido sistemático y doloso de la media España que, aun no siendo la suya, existe y trabajó muy duro desde el 39 al 78 para que la España de hoy -reconciliada antes de las teorías presidenciales- fuera posible”.⁶⁸ La contribución a la democracia de este otro bando fue por lo tanto marginada según los conservadores, pero por otro lado permitió a los diferentes grupos de izquierda presentar la alternativa de la Segunda República como base de la actual democracia.⁶⁹

Conclusión

En esta contribución se ha pretendido explicar, utilizando el concepto de “nacionalismo” y su desglose en las funciones de “coordinación”, “movilización” y “legitimación” introducidas por Brueilly, cómo diferentes grupos sociales y políticos han utilizado en España “la recuperación de la memoria histórica” para modificar la memoria nacional existente y subsanar así un pasado silenciado considerado por éstos como auténtico. Del resultado de esta aplicación teórica al caso español hemos acuñado el término “nacionalismo de la memoria”.

Hemos realizado este análisis utilizando la prensa, y en concreto tres de los periódicos nacionales como base de datos principal para toda nuestra aportación, los periódicos *El País*, *La Vanguardia* y *ABC* (1996-2007). Hemos comprobado que se trata de un medio que no solo permite reflejar el debate y cómo los grupos sociales y políticos interactúan entre sí; sino que también es parte activa del mismo, ya que ayuda igualmente a entender, transmitir y poner en práctica algunos de los objetivos de los grupos implicados en la recuperación de la memoria.

67 ABC, “El fracaso de un régimen convulso”, *ABC*, 5 de abril de 2006.

68 M. MARTÍN FERRAND: “La mala memoria de Zapatero”, *ABC*, 6 de abril de 2006.

69 Mariano CALLEJA: “Fiesta del 6 de Diciembre mirando a 1931”, *ABC*, 6 de diciembre de 2006; J.L. LORENTE: “Los socios del PSOE no irán a la recepción del Congreso el Día de la Constitución”, *ABC*, 5 de diciembre de 2006; REDACCIÓN: “En defensa de la Constitución”, *ABC*, 7 de diciembre de 2006; Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR: “La República imaginada”, *ABC*, 23 de junio de 2006.

A través de un recorrido histórico de la memoria nacional, hemos mostrado cuál era el panorama social en relación al pasado bélico español en la segunda mitad de los años noventa. Hemos hecho esto a través de un breve análisis de la memoria nacional instaurada por la dictadura franquista y continuada en el periodo de gobierno del PSOE y el primer gobierno del PP, para así conocer con qué argumentos la memoria nacional había sido legitimada hasta entonces.

Aplicando después la metodología ya mencionada hemos comprobado que los grupos que defienden la recuperación de la memoria histórica sí adoptan el modelo nacionalista de “coordinación”, “movilización” y “legitimación”, y que por lo tanto pueden ser considerados como grupos de carácter nacionalista. Así, hemos mostrado en primer lugar cómo algunas voces empezaron a unirse para criticar públicamente la memoria nacional establecida, y cómo surgieron los primeros llamamientos de “recuperación de la memoria” principalmente gracias a la creación de la ARMH (*coordinación*); en segundo lugar hemos examinado por qué y cómo el sector político se comprometió con las manifestaciones culturales simbólicas surgidas, y cómo apoyó la recuperación de la memoria histórica (*movilización*); y finalmente hemos reflejado cómo el objetivo nacionalista de la memoria se legitimó en el ámbito sociopolítico principalmente a través ley de la memoria histórica, y la importancia que tuvo esto para el tratamiento de la memoria y para la democracia actual (*legitimación*).

Podemos concluir diciendo que este proceso se tradujo en el logro del objetivo buscado al menos en lo que respecta al periodo estudiado, esto es, el replantear la memoria nacional existente sobre la guerra civil y la dictadura establecida por el Estado. A pesar de ello los intentos de revisión y reforma no sirven para imponer la versión nacionalista de la memoria sobre la estatal, ya que la simbología que rodea a la democracia actual como son la transición, la reconciliación (ficticia o no), o las ideas de democracia y de España como país europeo permanecen ancladas social y políticamente de tal forma que no permiten un cambio radical de posiciones.⁷⁰

70 Traducción revisada por Marta Pino Sanz.